

О.А. МАЙКОВА, М.Ф. ФРИДМАН

От «вертикали власти» к «горизонтали доверия»: правовые и социально-философские аспекты адаптации наукоградов к реформе местного самоуправления

***Аннотация.** Исследование посвящено анализу трансформации социально-политического ландшафта на муниципальном уровне в контексте реформы 2025 г. (Федеральный закон № 33-ФЗ), интегрирующей местное самоуправление в «единую систему публичной власти». Авторы аргументируют, что для наукоградов преодоление возникшего кризиса невозможно в логике административного компромисса и требует внедрения конфликтно-трансформационной модели взаимодействия. Данная модель должна обеспечить синергию между «вертикалью» (делегированные государственные полномочия) и «горизонталью» (самоорганизация граждан). Ее правовым каркасом могут стать детализированные соглашения с субъектом РФ о разграничении полномочий, сопряженные с программами наращивания муниципальной компетентности и создания гарантированных институциональных ниш для общественного контроля. Теоретическая значимость работы заключается в операционализации концепта «низовой субъектности» для анализа муниципалитета не как пассивного объекта управления, а как коллективного политического актора, а также в применении категориального аппарата философии морали к эмпирическому исследованию волонтерских практик. Практическая значимость состоит в разработке конкретных переговорных рамок для администраций наукоградов при заключении соглашений о передаче полномочий и в формулировке рекомендаций по институционализации общественного участия в условиях реформированной системы публичной власти.

Ключевые слова: гражданское общество, добрая воля, местное самоуправление, муниципальная реформа, наукоград.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Майкова О.А., Фридман М.Ф. От «вертикали власти» к «горизонтали доверия»: правовые и социально-философские аспекты адаптации наукоградов к реформе местного самоуправления // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 248—260. DOI:

Abstract. The study is devoted to the analysis of the transformation of the socio-political landscape at the municipal level in the context of the reform of 2025. (Federal Law No. 33-FZ), which integrates local self-government into a "unified system of public authority." The authors argue that for science cities, overcoming the crisis is impossible in the logic of an administrative compromise and requires the introduction of a conflict-transformational model of interaction. This model should ensure synergy between the "vertical" (delegated state powers) and the "horizontal" (citizens' self-organization). Its legal framework may include detailed agreements with the constituent entity of the Russian Federation on the division of powers, coupled with programs to increase municipal competence and create guaranteed institutional niches for public control. The theoretical significance of the work lies in the operationalization of the concept of "grassroots subjectivity" for the analysis of the municipality not as a passive management object, but as a collective political actor, as well as in the application of the categorical apparatus of moral philosophy to the empirical study of volunteer practices. The practical significance lies in the development of specific negotiation frameworks for the administrations of science cities when concluding agreements on the transfer of powers and in the formulation of recommendations on the institutionalization of public participation in a reformed system of public authority.

Keywords: civil society, goodwill, local government, municipal reform, science city.

УДК: 321(470-22):316.344.6:342.25

ББК: 66.3 (Рос2), 1

Введение

Принятие Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» [11] знаменует собой не просто масштабную административную трансформацию, но и существенный сдвиг в парадигме государственного строительства в России. Местное самоуправление, традиционно рассматривавшееся в отечественной правовой доктрине как обособленный, хотя и производный от государства институт публичной власти [14, 45], законодательно оформляется в качестве ее интегральной подсистемы. Данная «вертикализа-

ция» управления, безусловно, нацелена на повышение скоординированности, управляемости и эффективности решения задач государственного масштаба. Введение реформы провоцирует не только правоприменительные, но и смысловые коллизии. Она заставляет заново ответить на вопросы, которые прежде казались решенными. Что остается от «самоуправления», когда его основные рычаги зависят от воли субъекта РФ? Где проходит грань между координацией и подчинением? И, наконец, какой тип гражданина воспроизводится в этой новой системе — пассивный получатель услуг или активный соавтор городской среды, чьи действия мотивированы не только интересом, но и «доброй волей» в кантовском понимании [3]?

Ответы на эти вопросы становятся вопросом выживания для наукоградов. Их судьба зависит не от абстрактных показателей, а от конкретного качества жизни, которое удерживает ученых и инженеров [9]. Для Королёва это означает, что адаптация к ФЗ № 33 — это не бюрократическая задача, а стратегическая битва за свою идентичность. Речь идет о том, чтобы в условиях укрепляющейся «вертикали власти» не позволить порваться «горизонтали доверия» — сети гражданских связей, без которой любой город, а наукоград тем более, превращается в безликую спальню.

Целью данной работы является вскрыть это противоречие и показать его в действии. Мы не ограничимся анализом правовых рисков для «низовой субъектности» муниципалитета. Нам важно проследить, как эти риски деформируют поле для гражданской инициативы и переводят энергию «доброй воли» из созидательного русла в протестное. На примере Королёва мы намерены: 1) диагностировать правовые точки напряжения, создающие угрозу местной автономии; 2) продемонстрировать, как эта неопределенность провоцирует кризис доверия и меняет ландшафт гражданской активности; 3) предложить принципы для модели, в которой новая «архитектура власти» не подавляла бы, а канализировала общественную энергию.

Теоретико-методологические основания

Понятие «низовой муниципальной субъектности» выступает центральной аналитической категорией данного исследования. Оно сознательно конструируется в точке напряжения между правовой догматикой и социально-политической философией. В узкоюридической трактовке это совокупность компетенций, закрепленных в

уставе. Однако такой подход оказывается редуктивным. Предлагаемое нами понятие «низовой муниципальной субъектности» намеренно избегает сведения к сумме формальных компетенций. Мы определяем ее как способность территории быть источником права, а не его пассивным реципиентом. Речь идет о трех взаимосвязанных компетенциях: 1) суверенитет воли: способность генерировать уникальные правовые решения — местные законы, а не типовые положения, подменяющие мышление ссылкой на методичку; 2) суверенитет ресурса: не просто исполнение спущенного сверху бюджета, а стратегическое распоряжение финансовыми потоками в рамках своей ответственности, где каждый рубль — это политический выбор в пользу определенного будущего; 3) ответственность перед городом, а не перед отчетом: подотчетность, реализуемая через прозрачные политические процедуры перед жителями, а не через составление оправдательных документов для проверяющих из вышестоящего центра [6, 112]. В этом понимании сильный муниципалитет — это не тот, кто безусловно исполняет инструкции. Это политический актор, способный к опережающему действию, выстраиванию собственной повестки и вступлению в сложные переговоры с регионом с позиции силы, а не просителя.

В социальной философии эта конструкция находит основание в гегелевской концепции «корпорации» [2, 298]. По Г.В.Ф. Гегелю, местное самоуправление выполняет роль «корпорации». Корпорация является важнейшим этическим институтом гражданского общества. Она опосредует отношение индивида к государству, прививая ему «дух целого». В настоящее время муниципалитет и является такой «корпорацией», под которой подразумевается пространство, в котором абстрактный гражданин становится конкретным горожанином. Этот гражданин осознает причинно-следственную связь между своим участием и локальными изменениями на территории местного значения.

Категория «доброй воли» (И. Кант) [3, 414] вводится нами для анализа мотивации гражданской активности, выходящей за пределы утилитарного расчета. В публичной сфере эта философская категория находит свое практическое воплощение в деятельности гражданского общества и волонтерства. Волонтерство, территориальное общественное самоуправление, гражданский мониторинг являются

практиками, движимыми внутренним моральным императивом солидарности. Они не зависят от принуждения извне и не занимаются поиском выгоды. В основе данных конструкций лежат солидарность и сформированное у индивида чувство долга перед сообществом. Именно такие практики, по Р. Патнэму, и формируют «социальный капитал» — ткань доверия и взаимных обязательств, снижающую транзакционные издержки коллективного действия [4, 185]. Между тем, по Ю. Хабермасу, сфера, где рождается такая коммуникативно порожденная воля, постоянно подвергается колонизации со стороны системных подсистем власти и денег, которые подменяют дискурс понимания логикой администрирования [12, 456].

В российском контексте этот конфликт приобретает специфические черты. Исследования Е.Г. Ясина [15] и С.П. Перегудова фиксируют феномен «параллельной гражданственности»: самоорганизация зачастую развивается в обход, а иногда и в прямой оппозиции к формальным институтам, видя в них не партнера, а препятствие [5]. Следовательно, проблема заключается не в отсутствии «доброй воли» как таковой, а в том, какие институциональные и правовые условия позволяют ей легально кристаллизоваться и влиять на принятие решений, а какие — приводят к ее маргинализации и переходу в протестные формы. Разработанная в 2025 г. реформа порождает риск ущерба активных коммуникативных действий граждан, поскольку она акцентирует внимание на административную «управляемость».

Таким образом, низовая субъектность и гражданская активность связаны не линейной причинностью, а отношением взаимной конституции. Сильный муниципалитет не «дает каналы» для реализации «доброй воли», он является их порождающим условием. В свою очередь, развитое гражданское общество выступает не «помощником» власти, а источником ее перманентной легитимации через публичный диалог.

Правовая архитектура реформы 2025 г. и вызов субъектности

Новый закон [11] радикально меняет ландшафт, вводя три категории полномочий: исключительные, которые могут быть изъяты субъектом РФ (ЖКХ, образование) и которые могут быть переданы муниципалитету (дорожная деятельность, обращение с ТКО). Эта си-

стема создает беспрецедентную для муниципалитетов правовую неопределенность, особенно в переходный период 2025—2027 гг. Муниципалитет, подобный Королёву, уже сегодня должен формировать бюджет на 2026 г., не зная, сохранит ли он с 2027 г. ключевые социальные и инфраструктурные функции [9].

Это порождает феномен «бюджетной ловушки». Муниципалитет оказывается перед разрушительным выбором:

- планировать, «как обычно», рискуя получить в 2027 г. портфель не обеспеченных финансированием долгосрочных контрактов (например, на капитальный ремонт школ или внедрение «умных» систем ЖКХ);
- перейти к «консервативному планированию», замораживая стратегические инвестиции, что для наукограда равносильно стратегическому поражению — деградации инфраструктуры и потере кадров.

Данная неопределенность напрямую ведет к атрофии низовой субъектности. Муниципалитет, лишенный гарантий в отношении своего будущего функционала и ресурсов, де-факто утрачивает способность к стратегическому целеполаганию, превращаясь из субъекта развития в пассивный объект управленческих решений, спускаемых сверху.

Правовой конфликт как симптом кризиса доверия

Оптическим прибором, позволяющим увидеть абстрактные риски реформы в конкретной социальной материи, выступает текущая ситуация в Королёве. Здесь в режиме реального времени развивается диагностирующий конфликт между формальным правом и стихийной самоорганизацией. С одной стороны, администрация демонстрирует активность в рамках привычных, «безопасных» исключительных полномочий. Так, в октябре 2025 г. инициированы публичные слушания по корректировке Генерального плана [7]. Это свидетельствует о проведении работ по реализации проектов точечного благоустройства. С другой стороны — вразрез уставным целям муниципалитета по созданию благоприятной среды для науки принимаются инфраструктурные решения, определяющие качество жизни на десятилетия вперед.

Конфликт вокруг дороги через Лосиный остров — не частный градостроительный конфликт, а симптом системного сбоя в новой

модели публичного управления. Проект реконструкции 7-километровой трассы через национальный парк «Лосиный остров» позиционируется как панацея для решения транспортных проблем 250 тыс. жителей [10]. Данный проект был запущен вопреки заключениям профильных экологов, при фактическом игнорировании позиции муниципалитета, а также массовых протестов. Официальные обращения администрация Королёва (исх. № от 15.02.2024) с требованием комплексной экологической экспертизы не получили содержательного, аргументированного ответа. Де-факто муниципалитет формально уведомлен, но содержательно лишен голоса.

Ответная гражданская активность приняла форму профессионально организованного народного сопротивления. Координировалась протестная активность такими инициативными группами, как «Сохраним Лосиный остров», «Экозащита! — Королёв». Они организовали постоянный волонтерский экологический мониторинг, документально фиксируя нарушения в режиме реального времени. Собранные эмпирические данные и фотодокументация систематически публиковались в социальных сетях и на независимых новостных порталах, выступая в качестве контрэкспертизы официальным отчетам. Этот случай — классический пример «хабермасовской» колонизации публичной сферы системной логикой. Граждане, столкнувшись с неработающими официальными процедурами, инициировали альтернативное производство легитимности, создав параллельные каналы сбора и верификации информации.

Системная логика административного решения (логика «цель—средство») тотально подавила пространство публичного дискуссии (логику взаимопонимания). В результате, «добрая воля» жителей, которая в ином сценарии могла быть направлена на соучастное проектирование транспортных решений, была канализирована в русло правозащитного протеста. Волонтерский мониторинг в этой ситуации указывает на окончание диалога. Произошел акт гражданского неповиновения, основанный на тотальном недоверии к официальным институтам. Таким образом, правовая неопределенность реформы материализуется в распаде социальной ткани (П. Штомпка определяет подобные состояния как кризис доверия, разрушающий основу коллективного действия [13]) и переводе социального капитала из созидательного состояния в оборонительное.

Гражданское общество и волонтерство: от протеста к соуправлению

В этих условиях принципиально важным становится поиск новых форматов для реализации «доброй воли». Реформа, при всей ее жесткости, создает и новые возможности. Передача ряда полномочий на муниципальный уровень открывает пространство для легального и институционализированного партнерства с гражданскими инициативами.

Педагогический и правовой аспект здесь неразделимы. Необходима системная работа по развитию муниципальной компетентности как среди сотрудников администрации (способность работать с гражданскими инициативами, оформлять социальный заказ), так и среди активистов (понимание бюджетного процесса, правовых основ МСУ). Как справедливо отмечается в исследованиях, посвященных правовым аспектам волонтерства [1], легализация таких практик требует создания четких институциональных рамок и программ поддержки. Волонтерские практики из сферы «помощи ближнему» должны масштабироваться до уровня социального соучаствующего проектирования.

Для Королёва это могло бы означать не абстрактные пожелания, а институциональные изменения.

1. Заключение детализированного соглашения с Московской областью, в котором, наряду с финансовыми потоками, был бы прописан механизм привлечения волонтерских и экспертных сообществ города (например, от РКК «Энергия», ЦНИИмаш), вузов (ТУ), а также активистов существующих объединений (например, волонтерского центра «Королёв — город добрых дел», занимающегося помощью пожилым и благоустройством) к реализации переданных полномочий (например, в сфере «умного» освещения или экологического мониторинга).

2. Легализация и ресурсная поддержка практик «соседских центров» и ТОС, которые уже существуют в микрорайонах (например, инициативная группа в мкр. Юбилейный по озеленению), через включение их проектов в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» (Постановление администрации г.о. Королёв № 1100-па от 2024 г.).

3. Создание муниципального центра поддержки гражданских инициатив, выполняющего не только грантовую, но и образовательно-консультационную функцию, помогающего оформить общественную инициативу в социальный проект или вклад в программу благоустройства.

4. Внедрение цифровых платформ соучастия, где обсуждение проектов (от дизайна сквера до концепции «умного квартала») велось бы не формально, а с обязательной обратной связью и учетом результатов при принятии итогового решения.

Заключение

Муниципальная реформа 2025 г., таким образом, является не финальным актом, а отправной точкой для сложного процесса перезагрузки отношений между государством, местным самоуправлением и гражданским обществом. Для наукограда Королёв и подобных ему территорий основным вызовом становится не столько техническая адаптация к новым правилам, сколько стратегическая задача — наполнить новую «вертикаль власти» содержательной «горизонталью доверия».

Успех будет зависеть от способности власти на всех уровнях распознать, легализовать и встроить феномен «доброй воли» в новые управленческие процедуры. Это требует не только безупречной юридической техники при составлении соглашений о разграничении полномочий, но и социальной чуткости, и педагогического внимания к развитию культуры местного самоуправления. Только в этом случае укрепление государственного начала станет не ограничением, а ресурсом для реализации интеллектуального и гражданского потенциала уникальных российских городов-наукоградов.

Таким образом, реформа ставит наукограды перед экзистенциальным выбором: либо стать высокоэффективными, но лишенными политического лица административными цехами в региональной «вертикали», либо, ценой огромной юридической и гражданской работы, отстаивать право на особый статус — быть лабораториями нового публичного управления, где правовая определенность служит каркасом для свободного проявления «доброй воли». Королёв, с его научным потенциалом, призван стремиться ко второму сценарию.

Литература

1. *Быстрицкий С.А.* Волонтерство в системе местного самоуправления: правовые и социальные аспекты // *Власть*. 2024. № 5. С. 123—130.
2. *Гегель Г.В.Ф.* Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с.
3. *Кант И.* Критика практического разума // *Кант И.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М.: Чоро, 1994. С. 413—415.
4. *Патнэм Р.* Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии / Пер. с англ. М.: Ad Marginem, 1996. 287 с.
5. *Перегудов С.П.* Гражданское общество: «приводные ремни» и «разрывные муфты» // *Полис. Политические исследования*. 2019. № 3. С. 78—94.
6. *Пешин Н.Л.* Государственная власть и местное самоуправление в России: проблемы развития конституционно-правовой модели. М.: Статут, 2022. 350 с.
7. Постановление Администрации г.о. Королёв МО от 10.10.2025 № XXX «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план...».
8. Проблемы переходного периода реализации Ф3-33 (2025—2027 гг.). Аналитическая записка // Королёв: Центр муниципального управления, 2025.
9. О перспективах развития и мерах поддержки территорий с высоким научно-технологическим потенциалом. Материалы круглого стола в Совете Федерации от 16.07.2025 // Официальный сайт Совета Федерации URL: http://science.council.gov.ru/activity/activities/round_tables/169350/ (дата обращения: 15.01.2026).
10. Техническая документация и материалы общественных обсуждений по объекту «Капремонт и реконструкция автомобильной дороги через НП «Лосиный остров»». ГБУ МО «Мосавтодор», 2024—2025.
11. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // Президент России: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/51732> (дата обращения: 15.01.2026).

12. *Хабермас Ю.* Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно категории буржуазного общества. М.: Весь Мир, 2016. 592 с.

13. *Штомпка П.* Доверие — основа общества. М.: Логос, 2012. 352 с.

14. *Шугрина Е.С.* Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2023. 768 с.

15. *Ясин Е.Г.* Приживется ли демократия в России. М.: Новое издательство, 2005. 384 с.

References

1. *Bystrickij S.A.* Volonterstvo v sisteme mestnogo sa-moupravleniya: pravovye i social'nye aspekty // *Vlast'*. 2024. № 5. S. 123—130.

2. *Gegel' G.V.F.* Filosofiya prava. М.: Mysl', 1990. 524 s.

3. *Kant I.* Kritika prakticheskogo razuma // *Kant I. Sobr. soch.:* V 8 t. T. 4. М.: СНОво, 1994. S. 413—415.

4. *Patnem R.* СHтобы демократија sработала. Grazhdanske tradicii v sovremennoj Italii / Per. s angl. М.: Ad Marginem, 1996. 287 s.

5. *Peregudov S.P.* Grazhdanskoe obshchestvo: «privodnye remni» i «razryvnye mufty» // *Polis. Politicheskie issledovaniya*. 2019. № 3. S. 78—94.

6. *Peshin N.L.* Gosudarstvennaya vlast' i mestnoe samo-upravlenie v Rossii: problemy razvitiya konstitucionno-pravovoj modeli. М.: Statut, 2022. 350 s.

7. Postanovlenie Administracii g.o. Korolyov MO ot 10.10.2025 № НКННН «О provedenii publichnyh slushanij po pro-ektu vneseniya izmenenij v General'nyj plan...».

8. Problemy perekhodnogo perioda realizacii FZ-33 (2025—2027 gg.). Analiticheskaya zapiska // *Korolyov: Centr muni-cipal'nogo upravleniya*, 2025.

9. О perspektivah razvitiya i merah podderzhki territo-rij s vysokim nauchno-tehnologicheskim potencialom. Materialy kruglogo stola v Sovete Federacii ot 16.07.2025 // *Oficial'nyj sajt Soveta Federacii* URL: http://science.council.gov.ru/activity/activities/round_tables/169350/ (data obrashcheniya: 15.01.2026).

10. Tekhnicheskaya dokumentaciya i materialy obshchestvennyh obsuzhdenij po ob"ektu «Kapremont i rekonstrukciya avtomobil'noj

dorogi cherez NP «Losinyj ostrov»». GBU MO «Mosavtodor», 2024—2025.

11. Federal'nyj zakon ot 20.03.2025 № 33-FZ «Ob obshchih principah organizacii mestnogo samoupravleniya v edinoj si-steme publichnoj vlasti» // Prezident Rossii: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/51732> (data obrashcheniya: 15.01.2026).

12. *Habermas YU.* Strukturnoe izmenenie publichnoj sfery: Issledovaniya otnositel'no kategorii burzhuaznogo obshchestva. M.: Ves' Mir, 2016. 592 s.

13. *SHtompka P.* Doverie — osnova obshchestva. M.: Logos, 2012. 352 s.

14. *SHugrina E.S.* Municipal'noe pravo Rossijskoj Federacii: Uchebnik. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Norma, 2023. 768 s.

15. *YAsin E.G.* Prizhivetsya li demokratiya v Rossii. M.: No-voe izdatel'stvo, 2005. 384 s.